

A Fachada De Burle Marx do edifício Jorge Machado Moreira

DOI:10.5281/zenodo.13743874

Luciana Florêncio Meirelles¹, Larissa Duarte², Stefani Brikalski³

¹Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, lucianafmeirelles@gmail.com

²Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, larissaduaredonascimento@gmail.com

³Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, stefanisouzabrikalski@gmail.com

Palavras-chave: Mural, conservação preventiva, exames, educação patrimonial

O projeto apresentado tem como objetivo a conservação do mural integrado à fachada do edifício Jorge Machado Moreira, criado na primeira metade do século XX pelo artista Burle Marx, localizado na Cidade Universitária – Ilha do Fundão. No trabalho proposto serão apresentados os estudos das características estilísticas, técnicas construtivas, materiais utilizados e a análise do estado de conservação para a identificação dos agentes de degradação que alteram física e quimicamente a obra, com o intuito de obter o diagnóstico e orientações referentes à conservação preventiva. Para tanto, serão realizadas a análise do ambiente, para: verificar a influência da radiação solar, ventos, chuvas, entre outros agentes, bem como a investigação físico-química do mural, de modo a identificar a composição material da obra e dos poluentes e a tinta utilizada nas ações de vandalismo. Denota-se nesta pesquisa, a importância da educação patrimonial para a preservação do patrimônio como meio de elucidar e evitar o vandalismo. Neste sentido, propomos palestras e vídeos com orientações e medidas para minimizar essas ações que alteram o patrimônio. O trabalho está em desenvolvimento, e os resultados iniciais revelam danos estruturais, sujidades, crosta negra, fissuras, rachaduras, ferragem exposta, terreno em desnível onde está localizada a fachada do mural e ações de vandalismo, alterações causadas pelos agentes ambientais e antrópicos. Concluímos que, os estudos iniciais, as coletas de materiais do mural, da tinta utilizada no vandalismo e da crosta negra para análise, além da elaboração de vídeos elucidativos sobre educação patrimonial, contribuirão para a conservação da obra.

Referências Bibliográficas:

BRANDI, Cesare. Teoria da Restauração. 4^o edição. Brasil, Ateliê Editorial, 2019.

OLIVEIRA, Djanira Cabral Viégas da Cruz. Restauração do concreto aparente: estudo tecnológico para salvaguarda de edificações com tendências modernistas. Dissertação (Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo) Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Pará, 2013.

GALLOIS, Catherine Jacqueline Suzanne. A pichação de bens culturais como problema de conservação urbana. In: 7º Seminário de mestres e conselheiros: Agentes multiplicadores do patrimônio, Belo Horizonte, junho de 2015.

TREITLER, Sergio. Um agradável passeio pelos jardins brasileiros. In: Paisagem Ambiente: Ensaio, São Paulo, 2011.